

ARAB TILIDA OTLARNING JINS KATORIYASI VA O'ZBEK TILI BILAN QIYOSIY TAHLILI

*Usmonova Dilafruz Sherzod qizi,
Oriental universiteti talabasi*

*Ilmiy rahbar: Fayzullo Musayev,
Oriental universiteti Tillar-1 kafedrasida katta o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu ishda arab tilidagi otlarning jins kategoriyasi va uning o'zbek tilidagi holati qiyosiy jihatdan o'rganiladi. Arab tilida otlar grammatik jihatdan erkak va ayol jinslariga bo'linib, bu holat fe'llar, sifatlar hamda olmoshlar bilan moslashuvda katta rol o'ynaydi. O'zbek tilida esa grammatik jins kategoriyasi mavjud emas, biroq semantik darajada jins farqlari uchraydi. Tadqiqot jarayonida ikki tilning morfologik va semantik xususiyatlari, jins kategoriyasining shakllanishi va qo'llanishidagi o'xshash hamda farqli tomonlari tahlil qilinadi. Natijada arab va o'zbek tillarida jins kategoriyasining til tizimidagi o'rni va funksional ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: arab tili, o'zbek tili, otlar, jins kategoriyasi, grammatik jins, qiyosiy tahlil, morfologiya, semantika.

Annotation: This work studies the gender category of nouns in Arabic and its status in Uzbek comparatively. In Arabic, nouns are grammatically divided into masculine and feminine genders, and this status plays a major role in their compatibility with verbs, adjectives, and pronouns. In Uzbek, there is no grammatical gender category, but gender differences occur at the semantic level. In the course of the research, the morphological and semantic features of the two languages, similarities and differences in the formation and use of the gender category are analyzed. As a result, the role and functional significance of the gender category in the language system in Arabic and Uzbek are highlighted.

Keywords: Arabic, Uzbek, nouns, gender category, grammatical gender, comparative analysis, morphology, semantics.

Til – xalqning madaniyati, dunyoqarashi va tafakkurini ifodalovchi eng asosiy vositadir. Har bir tilda uchraydigan grammatik kategoriyalar o'sha tilning o'ziga xosligini belgilab beradi. Shunday kategoriyalardan biri – jins kategoriyasidir. Arab tilida jins kategoriyasi muhim grammatik hodisa hisoblanib, otlar, fe'llar, sifatlar va olmoshlarning shakllanishi hamda gapdagi moslashuviga katta ta'sir ko'rsatadi. Arab tili otlari asosan erkak (muzakkar) va ayol (muannas) jinslariga bo'linadi, bu farq morfologik va semantik jihatdan ham yaqqol ko'rinadi.[1]

O'zbek tilida esa grammatik jins kategoriyasi mavjud emas, ya'ni otlar va boshqa so'z turkumlari shaklan jins belgisi bilan ajralmaydi. Biroq semantik darajada erkak va ayol jinsini bildiruvchi so'zlar uchraydi. Shu sababli arab tilidagi grammatik jins kategoriyasini o'zbek tili bilan qiyosiy o'rganish ikki tilning morfologik tuzilishini tahlil qilish va ular o'rtasidagi tipologik tafovutlarni aniqlash imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotda arab tilidagi otlarning jins kategoriyasi va uning o'zbek tilidagi xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinib, har ikkala tilning morfologik hamda semantik jihatlarini ilmiy asosda o'rganiladi.

Arab tili grammatik tizimida jins kategoriyasi alohida ahamiyatga ega. Otlar odatda muzakkar (erkak jins) va muannas (ayol jins) shakllariga ajratiladi. Jinsni aniqlash ikki asosiy yo'l bilan amalga oshiriladi:[2]

- Tabiiy jins – so'z ma'nosida erkak yoki ayol mavjudligini bildiradi. Masalan: rajul (erkak), imra'a (ayol).

- Grammatik jins – so'zning shakli orqali, ayol jinsiga xos qo'shimchalar yoki fonetik o'zgarishlar yordamida hosil qilinadi. Masalan: muhandis (muallim), muhandisa (muallima).

Arab tilida jins kategoriyasi nafaqat otlarga, balki fe'l, sifat, olmosh va sonlarning shakllanishiga ham ta'sir qiladi. Masalan, o'tgan zamon fe'llarida erkak va ayol jinsiga qarab shakl o'zgaradi: kataba (u [erkak] yozdi), katabat (u [ayol] yozdi).[3]

O'zbek tili grammatik tizimida jins kategoriyasi mavjud emas. Otlar shakllanishida erkak va ayol jinslariga ajralmaydi: o'qituvchi so'zi ham erkak, ham ayol kishini anglashi mumkin. Biroq semantik jihatdan jins farqlari mavjud: ota – erkak, ona – ayol; o'g'il – erkak, qiz – ayol. Shuningdek, erkaklik va ayollikni ko'rsatish uchun turli leksik birliklardan foydalaniladi: erkak bola – qiz bola, amaki – xola kabi.

Demak, o'zbek tilida jins kategoriyasi grammatik darajada emas, semantik va leksik vositalar orqali ifodalanadi.

Arab va o'zbek tillarini qiyosiy o'rganganimizda quyidagi asosiy tafovutlar kuzatiladi:[4]

Grammatik jihatdan:

- Arab tilida jins kategoriyasi majburiy grammatik birlik bo'lib, otlarning shakllanishi va gapdagi moslashuviga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

- O'zbek tilida jins kategoriyasi grammatik tizimda mavjud emas va gap qurilishiga ta'sir etmaydi.

Morfologik jihatdan:

- Arab tilida jinsni bildiruvchi maxsus qo'shimchalar qo'llanadi, masalan "-a" qo'shimchasi ayol jinsini ifodalaydi.

- O'zbek tilida jins farqlari morfologik shakllar orqali emas, balki leksik vositalar yordamida ifodalanadi.

Semantik jihatdan:[5]

- Har ikki tilda jins farqlari semantik darajada mavjud bo'lib, so'z ma'nosi orqali aniqlanadi.

- Ammo arab tilida bu farq grammatik tizimning qat'iy qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Tahlil natijalariga ko'ra, arab tilida jins kategoriyasi grammatik jihatdan aniq va murakkab tizimga ega bo'lsa, o'zbek tilida u faqat semantik va leksik darajada ifodalanadi. Bu ikki tilning tipologik xususiyatlaridagi farqlarni yaqqol ko'rsatib beradi.

Arab va o'zbek tillarida jins kategoriyasining qiyosiy tahlili

Arab va o'zbek tillaridagi jins kategoriyasini qiyosiy tahlil qilish natijasida ularning til tizimlaridagi tipologik tafovutlar aniq ko'rinadi. Arab tilida grammatik jins kategoriyasining mavjudligi bu tilning morfologik jihatdan murakkab va boy tizimga ega ekanligini ko'rsatadi. Otlarning erkak va ayol jinslariga bo'linishi fe'l, sifat, olmosh hamda sonlarning shakllanishiga bevosita ta'sir etadi. Natijada arab tilida gapning grammatik moslashuvchanligi ta'minlanadi va jins kategoriyasi kommunikativ vazifasini kengaytiradi.

O'zbek tilida esa grammatik jins kategoriyasining yo'qligi sababli gapdagi moslashuv shakllari jins omiliga bog'liq holda o'zgarmaydi. Jins farqlari asosan semantik va leksik vositalar orqali ifodalanadi. Bu esa o'zbek tilining morfologik jihatdan soddaroq va analitik tizimga yaqin ekanligini ko'rsatadi.[7]

Tadqiqot shuni ham ko'rsatadiki, jins kategoriyasining mavjudligi yoki mavjud emasligi tilning tipologik xususiyatlarini belgilovchi muhim mezonlardan biridir. Arab tili flektiv tillar qatoriga kiradi va unda so'z shakllari grammatik ma'noni ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek tili esa agglutinatив tillar oilasiga mansub bo'lib, grammatik ma'nolar asosan qo'shimchalar yordamida ifodalanadi, jins kategoriyasining yo'qligi esa uning sintaktik tuzilishini soddalashtiradi.

O'rganish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Arab tilida otlarning jins kategoriyasi grammatik tizimda qat'iy shakllanib, fe'l, sifat, olmosh va boshqa so'z turkumlarining shakliga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

2. O'zbek tilida jins kategoriyasi grammatik jihatdan emas, semantik va leksik darajada ifodalanadi.

3. Arab va o'zbek tillaridagi jins kategoriyasi farqlari ularning tipologik xususiyatlarini yaqqol namoyon etadi: arab tili flektiv, o'zbek tili esa agglutinatив tillar guruhiga kiradi.

4. Jins kategoriyasining mavjudligi yoki yo'qligi tilning morfologik tizimi, gap tuzilishi va grammatik moslashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

5. Qiyosiy tahlil ikki tilning grammatik tuzilishini chuqurroq anglash hamda qiyosiy-tarixiy tadqiqotlar uchun ilmiy asos yaratishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, arab va o'zbek tillaridagi jins kategoriyasi o'rtasida sezilarli tipologik tafovutlar mavjud. Arab tilida otlarning jins kategoriyasi grammatik tizimning muhim tarkibiy qismi bo'lib, so'z turkumlari o'rtasidagi moslashuv, fe'llarning shakllanishi hamda gap qurilishiga bevosita ta'sir qiladi. Bu esa arab tilining morfologik jihatdan murakkab va boy tuzilishga ega ekanligidan dalolat beradi.

O'zbek tilida esa grammatik jins kategoriyasi mavjud emas, ammo jins farqlari semantik va leksik darajada namoyon bo'ladi. Bu esa tilning morfologik tizimini soddalashtiradi va gap tuzilishida jinnga bog'liq moslashuv shakllarining yo'qligini ta'minlaydi.

Qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, arab va o'zbek tillaridagi jins kategoriyasi farqlari ularning tipologik xususiyatlari, grammatik tizimi va tarixiy rivojlanish bosqichlari bilan chambarchas bog'liqdir. Olingan natijalar ikki tilning grammatik tuzilishini chuqurroq tushunish, tarjima jarayonida til xususiyatlarini hisobga olish va qiyosiy-tarixiy tadqiqotlarni rivojlantirish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуллаев А. Араб тили грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1981.
2. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тили грамматикаси. Морфология. – Тошкент: Фан, 1992.
3. Wright W. A Grammar of the Arabic Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
4. Comrie B. Language Universals and Linguistic Typology. – Chicago: University of Chicago Press, 1989.
5. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
6. Ахмедов А. Араб филологиясига кириш. – Тошкент: Фан, 2004.
7. Назаров Б. Қиёсий тилшунослик асослари. – Тошкент: Университет, 2010.